

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR

CLEONICEIA ANDRADE DA SILVA

MARIA MARTA BARRETO SILVA

**TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO EM PROFISSIONAIS
DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

BOA VISTA, RR

2023

CLEONICEIA ANDRADE DA SILVA

MARIA MARTA BARRETO SILVA

**TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO EM
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA**

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação, apresentado ao componente curricular de Trabalho de Conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima IFRR, como requisito obrigatório parcial para obtenção do título de Graduado em Tecnologia da Gestão Hospitalar.

Orientadora Prof. Dra. Alexandra de Oliveira Rodrigues Marçulo

BOA VISTA, RR

2023

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Biblioteca do Instituto Federal de Roraima- IFRR)

S586t Silva, Cleoniceia Andrade da.

Transtorno mentais relacionados ao trabalho em profissionais da atenção básica de saúde: uma revisão integrativa/ Cleoniceia Andrade da Silva, Maria Marta Barreto Silva.-Boa Vista, 2023.

31f. : il.; 30 cm

Orientadora: Prof. Dra. Alexandra de Oliveira Rodrigues Marçulo.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. Curso Superior de Educação Tecnologia em Gestão Hospitalar.

Bibliografia: f. 30-31.

1. Transtorno mentais. 2. Atenção básica à saúde. 3. Saúde do trabalhador.

I. Silva, Maria Marta Barreto. II. Marçulo, Alexandra de Oliveira Rodrigues.

III. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. III.

Título.

CDD – 362.1

Elaborada por Maria de Fátima Freire de Araújo CRB/11-374

CLEONICEIA ANDRADE DA SILVA

MARIA MARTA BARRETO SILVA

**TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO EM
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA**

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC apresentado à Banca Examinadora como requisito para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão Hospitalar do Instituto Federal de Roraima, defendido em 18 de dezembro de 2023.

Prof^a. Dra. Alexandra de Oliveira Rodrigues Marçulo

Orientadora

Prof^a. Dra. Gilmara Jane Amorim de Morais

Membro

Prof^a. Ma. Viviane de Melo Souza

Membro

À Deus, e aos nossos pais, por terem dedicado suas vidas a nós, pelo amor, carinho e incentivo que nos ofereceram, dedicamos essa conquista como gratidão.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, por se fazer presente e nos dá forças em todos os momentos de nossas vidas.

Aos nossos pais pela força e incentivo, por todo amor que nos deram.

A nossa orientadora Prof^a. Dr^a. Alexandra de Oliveira Rodrigues Marçulo, pela paciência, incentivos que foram importantes para a realização do nosso sonho.

À esta instituição, seu corpo docente, direção e administração que oportunizaram a janela que hoje vislumbramos um horizonte superior.

A toda nossa família, pelo apoio e compreensão.

Aos amigos que fizemos ao longo dessa jornada, pelas conversas, risadas e pela ajuda nas disciplinas em que cursamos juntos.

A todos que nos ajudaram a realizar esse sonho. Os nossos sinceros agradecimentos.

“Você nunca sabe a força que tem. Até que a sua única alternativa é ser forte”.

Johnny Depp

SILVA, Maria Marta Barreto.; Silva, CLEONICEIA, Andrade da. **Transtornos mentais relacionados ao trabalho em profissionais da atenção básica de saúde: Uma revisão integrativa.** 2023. 31 fls. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Tecnologia da Gestão Hospitalar) - Campus Boa Vista- IFRR, Boa Vista, 2023.

RESUMO

Os transtornos mentais têm ganhado destaque nos debates contemporâneos, contrastando com visões antiquadas que os rotulavam como condições de loucura. A Organização Pan-Americana da Saúde evidencia a crescente carga desses transtornos, impactando a saúde física e mental, o ambiente de trabalho, as relações sociais, a economia e os direitos humanos globalmente. O trabalho, elemento crucial na vida e na organização social, expõe profissionais de saúde a condições precárias, como carga horária excessiva e baixa remuneração, associadas ao surgimento de transtornos mentais ao longo da vida. Nesse sentido a literatura vem destacando que tais transtornos não se limitam às características individuais, incluindo aspectos sociais, culturais, condições de trabalho e suporte familiar. Este estudo objetivou reunir pesquisas nacionais para estabelecer relações causais entre transtornos mentais e o trabalho na atenção básica à saúde, focando nos fatores predominantes. O enfoque teórico abordou as interações no ambiente de trabalho, fatores sociais e individuais, gestão do estresse e impacto na saúde, ampliando o conhecimento sobre a relação trabalho-transtorno mental. A metodologia adotada foi uma revisão integrativa da literatura nacional, abrangendo o período de 2019 a 2023, tendo sido utilizados 5 (cinco) estudos que atenderam aos requisitos da pesquisa. Os transtornos mentais comuns, como estresse, ansiedade e depressão, foram explorados, ressaltando sua influência na vida profissional. Dos estudos selecionados, destacam-se análises sobre a prevalência de ansiedade em profissionais de saúde durante a pandemia e a relação entre transtornos mentais e a sobrecarga de trabalho na atenção básica. Observou-se que a pandemia agravou a saúde física e mental dos profissionais, indicando a necessidade de estratégias específicas de suporte. Os resultados revelaram que a prevalência de transtornos mentais é significativa entre profissionais da atenção básica, influenciada por fatores como gênero, carga de trabalho e condições da pandemia, e ressaltou o papel do trabalho em equipe como fortalecedor para os profissionais de enfermagem. A presente revisão integrativa contribui para a compreensão dos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na atenção básica, enfatizando a necessidade de políticas e intervenções que promovam o bem-estar. As conclusões ressaltam a importância de abordagens preventivas, considerando o contexto laboral e a saúde mental, para garantir a qualidade da assistência prestada.

Palavras-chave: Transtornos mentais. Atenção básica à saúde. Saúde do trabalhador.

ABSTRACT

Mental disorders have gained prominence in contemporary debates, contrasting with outdated views that labeled them as conditions of madness. The Pan American Health Organization highlights the growing burden of these disorders, impacting physical and mental health, the work environment, social relationships, the economy and human rights globally. Work, a crucial element in life and social organization, exposes health professionals to precarious conditions, such as excessive working hours and low pay, associated with the emergence of mental disorders throughout life. In this sense, the literature has highlighted that such disorders are not limited to individual characteristics, including social and cultural aspects, working conditions and family support. This study aimed to bring together national research to establish causal relationships between mental disorders and work in primary health care, focusing on the predominant factors. The methodology adopted was an integrative review of the national literature, covering the period from 2019 to 2023, using 5 (five) studies that met the research requirements. The theoretical framework contextualized basic health care and work-related mental disorders, highlighting the importance of the interdisciplinary team. Common mental disorders, such as stress, anxiety and depression, were explored, highlighting their influence on professional life. Of the selected studies, analyzes on the prevalence of anxiety in health professionals during the pandemic and the relationship between mental disorders and work overload in primary care stand out. It was observed that the pandemic worsened the physical and mental health of professionals, indicating the need for specific support strategies. The results revealed that the prevalence of mental disorders is significant among primary care professionals, influenced by factors such as gender, workload and pandemic conditions, and highlighted the role of teamwork as a strengthening tool for nursing professionals. This integrative review contributes to understanding the challenges faced by health professionals in primary care, emphasizing the need for policies and interventions that promote well-being. The conclusions highlight the importance of preventive approaches, considering the work context and mental health, to guarantee the quality of the assistance provided.

Keywords: Mental disorders. Basic health care. Worker's health.

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1- Fluxograma do processo de busca da revisão integrativa -----20
- Figura 2- Artigos relativos a relações causais entre transtornos mentais e o trabalho de profissionais da atenção básica à saúde no período de 2019 a 2023. -----21
- Figura 3- Porcentagem do ano de publicação-----21

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABS	Atenção Básica de Saúde
EAB	Equipe de Atenção Básica
OPAS	Organização Pan Americana de Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde
TM	Transtornos Mentais

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	REFERENCIAL TEÓRICO	15
2.1	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE E TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADO AO TRABALHO: CONTEXTO E CONCEITOS	15
2.1.1	Estresse.....	17
2.1.2	Ansiedade	17
2.1.3	Depressão	18
3	METODOLOGIA	19
3.1	FERRAMENTAS E PROCEDIMENTOS	19
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	21
4.1	RELAÇÃO CAUSAL ENTRE TRANSTORNO MENTAL E ATIVIDADE LABORAL DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.....	24
4.2	OS FATORES CAUSAIS PREDOMINANTES DOS TRANSTORNOS MENTAIS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.....	25
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	27
	REFERÊNCIAS	28

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, os transtornos mentais são discutidos com mais frequência em comparação com as gerações anteriores. Em outras palavras, essa doença era considerada como doença de louco. Mas com o tempo as ideias e teorias evoluíram. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS (2022) são evidentes que o peso dos transtornos mentais está cada vez maior, resultando em impactos significativos na saúde física e mental, no contexto do trabalho, nas relações sociais, na economia e nos direitos humanos em todos os países do mundo.

É notório, que o trabalho é um dos aspectos fundamentais da vida, um elemento fundamental da organização social e o meio pelo qual os indivíduos constroem seu mundo material/ cultural e, assim, assegurando sua sobrevivência. Neste contexto, os profissionais de saúde estão expostos a processos de trabalho e serviços de saúde precários como a alta carga horária ou baixa remuneração, trabalho em mais de um local e vínculo de trabalho estabelecido por contrato temporário/precário podem ser os fatores responsáveis pelo surgimento de algum transtorno mental ao longo da vida (Forno e Finger, 2015; Gondim, 2018; Fernandes; Soares; Silva, 2018).

A OPAS (2022) declara que os transtornos mentais não se restringem apenas às características individuais, como a habilidade de gerenciar os próprios pensamentos, as emoções, os relacionamentos com as outras pessoas, mas também aos aspectos sociais, culturais, as condições de trabalho e o suporte familiar.

Considerando a relevância dessa temática, objetivou-se, portanto, reunir as pesquisas nacionais com vistas a estabelecer relações causais entre transtornos mentais e o trabalho de profissionais da atenção básica à saúde. De forma mais específica, buscou apontar os fatores causais predominantes dos transtornos mentais em trabalhadores da Atenção Básica.

Ressalta-se, ainda, que os estudos sobre os transtornos mentais em trabalhadores da atenção básica são muito importantes tanto do ponto de vista prático quanto teórico. Nesse sentido, o presente estudo visou contribuir para a compreensão dos impactos emocionais e psicológicos enfrentados pelos profissionais que atuam nesse setor, desvendando as consequências de tais transtornos, bem como a importância do suporte emocional e das estratégias de cuidado com esses profissionais. Em termos

práticos tais informações visa auxiliar os gestores hospitalares a desenvolver intervenções, programas de capacitação e políticas voltadas para a promoção do bem-estar desses trabalhadores, contribuindo para qualidade das relações de trabalho e, principalmente, para a qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Do ponto de vista teórico, este estudo reuniu e aprofundou nas diferentes conjecturas e modelos que têm realçado a necessidade de compreender as interações no ambiente de trabalho, os fatores sociais e individuais, a gestão do stress e o impacto na saúde. Além disso, contribuiu para ampliar o conhecimento sobre a relação entre trabalho e o transtorno mental, permitindo uma análise crítica das condições de trabalho e evidenciando a necessidade de estratégias de prevenção e promoção da saúde nesse contexto.

A metodologia foi utilizada por meio de uma revisão da literatura do tipo integrativa, especificamente sobre produções nacionais acerca dos transtornos mentais relacionados ao trabalho dos profissionais que atuam na Atenção Básica à Saúde, publicadas no período de 2019 a 2023.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE E TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADO AO TRABALHO: CONTEXTO E CONCEITOS

De acordo com a Portaria GM/MS nº 18 de 2019, os profissionais que atuam em uma Equipe de Atenção Básica (eAB) devem ser constituídos, no mínimo, pelos seguintes profissionais: médicos, enfermeiros, auxiliares e/ou técnicos de enfermagem, podendo contar com cirurgião-dentista e auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.

Assim como todos os indivíduos e coletivos de assistência, os da Atenção Básica a Saúde (ABS) no Sistema Único de Saúde (SUS), são profissionais e equipes que têm objetivos profissionais e existenciais, necessidades e expectativas de melhores condições de trabalho e renda, de consolidação e ampliação de suas capacidades e de reconhecimento. Esses objetivos são de suma importância nos processos da prestação de serviço aos usuários e na maneira como esses profissionais vão lidar com a dinâmica do trabalho nos variados contextos e possibilidade de atuação.

As dificuldades de instabilidade no trabalho da equipe dos profissionais da Atenção Básica são evidentes, o que torna obrigatório um olhar sobre as necessidades e principalmente o merecimento desses profissionais em serem vistos como peças importantes e valiosas no SUS, na prestação de serviço de qualidade e excelência (Uchôa *et al.*, 2020). A rotina de trabalho e sobrecarga de estresse podem impactar negativamente na saúde mental destes profissionais (Pacheco *et al.*, 2022). Observa-se com a pandemia da Covid-19, acentuou-se a carga física e emocional colocada sobre os profissionais de saúde, deixando claro que a sua rotina é excessivamente desgastante. Este excesso não só prejudica a sua integridade física e emocional, mas agrava ainda mais o problema (Pereira, 2022).

Os problemas relacionados ao sofrimento psíquico no trabalho vêm sendo cada vez mais pesquisados, principalmente devido ao aumento de incidência e prevalência nos ambientes de trabalho, acarretando prejuízos ao desempenho profissional e prejuízos econômicos aos empregadores. As disfunções biológicas e as lesões podem afetar fisicamente os trabalhadores, e as reações psicológicas ainda podem ser causas de adoecimento e desencadear processos psicopatológicos. Situações entendidas ou vivenciadas como fracasso, acidente de trabalho ou mudança de cargo hierárquica podem determinar diferentes quadros psicopatológicos, que vão desde reações de

estresse até depressão grave e debilitante, variando de acordo com a circunstância e a forma como o indivíduo responde a ela (Silva *et al.*, 2012).

Os transtornos mentais (TM) relacionados ao trabalho foram definidos como uma das condições de notificação obrigatória pela Portaria GM/MS nº 777, de 2004, revogada pela Portaria GM/MS nº 104, de 2011. Atualmente, as pessoas classificadas com queixas físicas não especificadas, como: cefaléia, irritabilidade e insônia, já são diagnosticadas como TM. Grande parte da crítica relacionada a estes diagnósticos, concentra-se na falta de consenso do conceito de transtorno mental (Fonseca, Guimarães e Vasconcelos, 2008).

Os transtornos mentais são alterações no funcionamento mental que afetam a capacidade do indivíduo de desempenhar-se na vida familiar, socialmente, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si mesmo, na compreensão dos outros, na autocrítica e na perseverança. Isso significa que os transtornos mentais não abandonam a condição humana (Amaral, 2011).

Independentemente da idade, esses transtornos mentais podem ocorrer em qualquer fase da vida e afetar a capacidade do indivíduo de funcionar na vida familiar, social e profissional. Os transtornos mentais também são caracterizados por certos sintomas e sinais. No entanto, é claro que um desequilíbrio emocional acelera o desenvolvimento desta doença.

De acordo com Martins (2022) apesar das graves decorrências individuais e sociais relacionadas, grande parte dos TM dispõe de tratamento e prevenção. A maioria dos sintomas que acomete o indivíduo com transtornos mentais são subjetivos e por não afetar de forma imediata a vida e/ou a saúde física do indivíduo, e por não se tratar de sintomas evidentes de uma doença, os TM não são assistidos no sistema de saúde adequadamente (Gomes, 2011).

Outrossim, lamentavelmente, o sistema de saúde em nosso país não tem um acolhimento preciso para as pessoas que apresentam os sinais de transtornos mentais, e em muitos casos, são ignorados. No entanto, o controle e o tratamento do TM, no contexto dos cuidados primários, é um passo fundamental que possibilita ao maior número possível de pessoas ter acesso mais fácil e mais rápido aos serviços, é preciso reconhecer que muitos já estão a procurar ter assistência a esse nível. Isso não só proporciona melhores cuidados, como também reduz o desperdício, resultante de exames supérfluos e de tratamentos impróprios ou não específicos (Relatório Mundial Da Saúde, 2002, p. 12).

Conforme a Cartilha de Saúde Mental (2021) comportamentos que não estão diretamente relacionados à doença, mas tendem a alterar a saúde mental, como estresse, nervosismo, impaciência e outros sintomas que, quando combinados, podem representar um cenário de transtorno mental. Portanto, os três principais transtornos mentais que mais afetam as pessoas são estresse, ansiedade, depressão.

2.1.1 Estresse

De acordo com Santos (2016) O estresse é um estado de tensão que perturba o equilíbrio interno do corpo organizações. O estresse é definido como um momento de tensão aguda ou crônica, que provoca alterações no comportamento físico e no estado emocional do indivíduo e se apresenta como uma reação psicofisiológica negativa ou positiva de adaptação ao organismo. O esgotamento emocional das pessoas nas relações de trabalho é um fator muito importante na determinação de transtornos relacionados ao estresse, como: depressão, ansiedade patológica, pânico, fobias, doenças psicossomáticas (Santos et al , 2009).

Stacciarini (2001) O estresse é quase sempre visto como algo negativo que afeta o desempenho geral de uma pessoa. Dessa maneira, as situações estressantes são definidas como aquelas em que o indivíduo não consegue lidar com isso porque excedem suas capacidades de enfrentamento, ou como aquelas em que ele se sente incapaz de lidar com os conflitos internos causados pelo evento (Enumo et al, 2020).

2.1.2 Ansiedade

A ansiedade é uma reação emocional que pode estar presente em qualquer momento da vida e ser causada por diferentes situações. É um recurso importante e funcional para o corpo humano, pois é responsável pela adaptação em casos desconhecidos e é responsável por alertar o corpo e a mente em situações perigosas. A ansiedade se torna um transtorno quando manifestada de modo exagerado e persistente, atrapalhando diferentes áreas da vida, tornando-a disfuncional (Brazil, 2022).

Segundo Serson (2016) a ansiedade generalizada, é um medo ou uma angústia, descrita como medo do medo, uma ameaça constante e iminente de algo ruim que nunca acontece, mas que sempre coloca a pessoa em alerta máximo. Desta forma, os sintomas

podem ter um impacto negativo na vida pessoal e na formação profissional de uma pessoa.

2.1.3 Depressão

A depressão é um transtorno mental comum, mas grave, que afeta a vida diária, trabalho, sono, sentimento de culpa, suicídio, e outros fatores relacionados. Segundo Borges (2022) as pessoas com sintomas relacionados à depressão não sabem que têm o distúrbio, mas precisam da atenção de seus entes queridos para reconhecer o distúrbio e seus sintomas. Por isso é importante prestar atenção no dia a dia das pessoas ao nosso redor e tentar entender se seus hábitos mudaram com o tempo ou se estão mudando negativamente.

É importante ressaltar que a depressão também pode se manifestar de diversas formas. Nesse caso, a depressão é classificada de acordo com a intensidade e predominância dos sintomas. Quanto à intensidade, a depressão pode ser classificada em: leve, moderada grave, com o objetivo de quantificar a gravidade do transtorno e a extensão do comprometimento dos indivíduos acometidos (Nogueira, 2022). Como tal, a depressão faz com que as pessoas fiquem insatisfeitas com a vida, muitas vezes interrompendo as atividades, isolando-as e encurtando suas vidas.

3 METODOLOGIA

Essa pesquisa teve uma abordagem do tipo integrativa. Este método tem a finalidade de sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, com o objetivo de contribuir para o conhecimento desse tema ou questão, de maneira a desenvolver uma explicação mais abrangente de um fenômeno específico (Roman; Friedlander, 1998).

Para a coleta dos dados desta revisão integrativa, utilizou-se o método com base nos autores, Cooper (1984), Ganong (1987), Beyea et al. (1998), Broome (2000), Whitemore et al. (2005), seguindo as seguintes etapas:

- Identificação da hipótese ou questão norteadora;
- Seleção de amostragem: determinação dos critérios de inclusão e exclusão;
- Categorização dos estudos: definição quanto a extração das informações dos artigos;
- Avaliação dos estudos: análise crítica dos dados extraídos;
- Discussão e interpretação dos resultados;
- Apresentação da Revisão Integrativa e síntese do conhecimento.

3.1 FERRAMENTAS E PROCEDIMENTOS

Partindo do objetivo geral deste trabalho, os dados levantados foram de produções nacionais, em periódicos da Revista Ciência & Saúde Coletiva e Cadernos Saúde Coletivas, Scielo (*Scientific Electronic Library Online*), Oasisbr (*Portal Brasileiro de Publicações e Dados Científicos em Acesso Aberto*), Portal de Periódicos da CAPES, LILACS (*Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde*), MEDLINE (*Medical Literature Analysis and Retrieval System Online*), Revista de APS (Atenção Primária a Saúde), Revista de Saúde Pública (RSP) e a Revista de Atenção à Saúde (RAS).

Para o desenvolvimento desta revisão Integrativa, foram utilizados como descritores os seguintes termos: transtornos mentais, atenção básica à saúde/ atenção primária à saúde e doenças profissionais. A seleção dos artigos se deu de três etapas, a primeira foi a apresentando descritores no título, resultando em 43 (quarenta e três)

artigos no período de 2019 a 2023, sendo 1 (um) da Revista Ciência & Saúde Coletiva, 3 (três) do Caderno de saúde coletiva, 4 (quatro) da Scielo, 3 (três) da Oasisbr, 9 (nove) da Capes, 16 (dezesesseis) da Lilacs, 2 (dois) da Medline, 3 (três) da APS, 1(um) da RSP, 1(um) da RAS. A segunda etapa constituiu-se após a leitura dos resumos, reduziu-se para 16 (dezesesseis) artigos selecionados. A terceira etapa consistiu na leitura dos textos na íntegra, resultando em 5 (cinco) artigos que enquadraram-se nos objetivos desta revisão (Figura 1).

Figura 1- Seleção dos resultados das buscas nas bases de dados

Fonte: Autoras, 2023

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base na metodologia e nos objetivos deste estudo, foram selecionados 5 (cinco) trabalhos correspondentes a esta proposta de pesquisa. Os trabalhos categorizados foram os de: Silva *et al.* (2021), Santos *et al.* (2022), Santos *et al.* (2022), Pires *et al.* (2022), e Oliveira *et al.* (2023), conforme apresentado na Figura 2, que está organizado da seguinte forma: título, autor, ano de publicação, periódico, resultados e principais conclusões. Observando os percentuais anuais de publicação ilustrados na Figura 3: 1 (um) trabalho foi publicado em 2021 (16,5%); 3 (três) publicações foram publicadas em 2022 (67%); 1 (um) trabalho foi publicado em 2023 (16,5%). Não houve artigos nacionais descrevendo os objetivos do estudo em 2019 e 2020. Do exposto, segue abaixo com destaque, os resultados e discussões conforme estudo realizado.

Figura 2: Artigos sobre a relação causal entre transtornos mentais e o trabalho dos profissionais da atenção primária à saúde, 2019-2023.

Título	Autor e ano	Periódico	Resultados	Conclusão
Prevalência de ansiedade em profissionais da saúde em tempos de COVID-19: revisão sistemática com metanálise	Silva <i>et al.</i> , 2021	Capes	Atuar na linha de frente no combate a COVID-19, estar infectado com coronavírus e apresentar doenças crônicas também foram fatores associados com maior risco de ansiedade.	alta prevalência de ansiedade entre profissionais de saúde, com maior risco entre mulheres e enfermeiros
Transtorno mental entre trabalhadores da atenção primária de um território	Santos <i>et al.</i> , 2022	Capes	Constatou-se que a maior parte dos participantes eram do sexo feminino, de faixa etária entre 31 e	Indivíduos do sexo feminino, casados e de vínculo efetivo foram mais propensos a transtornos mentais, porém outros estudos

de saúde em palmas, tocantins.			45 anos, casados, com filhos, e negam hábitos como etilismo e tabagismo e também relatam desconhecer problemas de transtornos mentais em membros da família	com maior <i>n</i> são necessários para confirmar os achados deste estudo.
Saúde física e mental de profissionais de unidades de saúde da família na pandemia do COVID-19.	Santos <i>et al</i> , 2022	<i>Oasisbr</i>	A pandemia do novo coronavírus afetou a saúde física negativamente em 35,8% dos participantes, e 64,2% relataram não terem sofrido alteração. Em relação a TMC foi encontrado em 46,3% das pessoas que responderam ao questionário. Foi significativa a razão de prevalência entre indivíduos que fazem atividade física e TCM 0,47.	Necessidade do desenvolvimento de ações e estratégias que minimizem os efeitos da pandemia sobre as saúdes física e mental dos trabalhadores da atenção básica.
Sofrimento mental, desgastes e fortalecimento no enfrentamento da covid-19 entre trabalhadores da enfermagem do tocantins	Pires <i>et al</i> , 2022	<i>Lilacs</i>	Dos 38 participantes, 84,2% são do sexo feminino e 68,4% apresentam suspeição de sofrimento mental. Mais da metade (55,8%) referiu trabalhar exclusivamente na Atenção Primária, sendo 50% em Unidades Básicas de Saúde.	Os trabalhadores da enfermagem apresentaram alta prevalência de sofrimento mental; os fatores de desgaste foram relacionados à sobrecarga de trabalho e à falta de políticas adequadas ao trabalhador. O trabalho em equipe foi o que mais fortaleceu os profissionais.

<p>Transtornos mentais comuns em profissionais da Atenção Primária à Saúde em um período de pandemia da covid-19: estudo transversal na macrorregião Norte de saúde de Minas Gerais, 2021</p>	<p>Oliveira <i>et al</i>, 2023</p>	<p><i>Lilacs</i></p>	<p>Participaram 702 profissionais de saúde; a prevalência de TMCs foi de 43,2%, maior naqueles que apresentaram sintomas de transtornos mentais prévios.</p>	<p>Observou-se associação de TMCs com sintomas prévios e atuais de transtornos mentais e sobrecarga de trabalho, durante a pandemia da covid-19.</p>
---	------------------------------------	----------------------	--	--

Fonte: Autoras, 2023.

Figura 3: Percentuais anuais de publicação

Fonte: Autoras, 2023

Após uma análise dos estudos, foram identificadas duas categorias temáticas: a relação causal entre transtorno mental e atividade laboral de profissionais da atenção básica de saúde; e os fatores causais predominantes dos transtornos mentais em profissionais da atenção básica de saúde.

4.1 RELAÇÃO CAUSAL ENTRE TRANSTORNO MENTAL E ATIVIDADE LABORAL DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Gerando incapacidade funcional, perdas psicossociais e elevados custos sociais e econômicos, os transtornos mentais são prevalentes na população global e classificados como problemas menos graves que contribuem para o adoecimento mental (Bravo *et al.*, 2022).

De acordo com o exposto, com base na terminologia e no método de Santos *et al.* (2022) os transtornos mentais são caracterizados por diversas transformações que incluem uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Sabe-se que afetam pessoas de todas as idades e em todos os países, causando sofrimento às famílias e comunidades e provocando alterações de humor, raciocínio e pensamento. De semelhante modo, os transtornos mentais destacados por estudo realizado por Oliveira *et al.* (2023) são de natureza não psicótica e consistem numa série de sintomas, incluindo esquecimento, queixas físicas decorrentes de causas psicológicas, insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade e depressão. Em relação ao que foi demonstrado sobre os transtornos mentais, os autores identificaram-na como sintomas não psicóticos que podem afetar a capacidade de desempenho no trabalho em profissionais da atenção básica de saúde, como estresse, ansiedade e depressão.

Notoriamente, o desafio profissional na atenção básica reside na quantidade de trabalho que se espera realizar em um espaço de tempo limitado, variando de acordo com a capacidade individual, devido ao aspecto corporal e mental unificado do trabalho, o que impacta fortemente na sua saúde e bem-estar.

Em contrapartida, Santos *et al.* (2022) salientaram que a epidemia do novo coronavírus (COVID-19) mudou significativamente a vida cotidiana e a sensação de segurança das pessoas, colocando novas pressões significativas sobre o bem-estar das pessoas. De natureza equivalente, Pires *et al.* (2022) observaram um aumento do estresse mental entre enfermeiros que pode estar relacionado ao trabalho desses

profissionais em situações de pandemia. Da mesma forma, Silva *et al.* (2021) definem o medo como uma resposta humana instintiva e básica que muitas vezes se torna crônica, levando ao desenvolvimento de transtornos mentais, incluindo a ansiedade. Entretanto, à medida que o isolamento avançava, os autores estabeleceram ligações entre os transtornos mentais e a pandemia do Covid-19, particularmente no que diz respeito ao comportamento social. Esta correlação contribuiu para um aumento preocupante da instabilidade entre os profissionais que não poderia ser descartado.

Mediante ao exposto, os estudos dos autores revelaram que os sintomas dos transtornos mentais tiveram maior impacto nos profissionais de enfermagem, majoritariamente do sexo feminino. A razão para isto deve-se principalmente à presença de fatores indutores de estresse, como conciliar vários turnos de trabalho e cuidar da família ao mesmo tempo durante o desempenho de responsabilidades profissionais. Sendo assim, é crucial focar nos profissionais da saúde, uma vez que é a profissão com maior incidência de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Provavelmente, isso pode ser atribuído ao elevado número de mulheres e à interação constante com os pacientes. Além disso, os transtornos mentais podem ser desencadeados por uma combinação de fatores tais como estresse, ansiedade e depressão.

4.2 OS FATORES CAUSAIS PREDOMINANTES DOS TRANSTORNOS MENTAIS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Segundo Pires *et al.* (2022), Santos *et al.* (2022) e Oliveira *et al.* (2023), vários fatores negativos contribuem para o desenvolvimento de transtornos mentais relacionados ao trabalho, entre eles: sobrecarga e carga horária excessiva, sono, medo, baixos salários, mais de um emprego e trabalho noturno, ambos podem comprometer a saúde física e mental dos profissionais de saúde.

Outro fator importante destacado pelos autores foi a falta de estrutura e as condições de vulnerabilidade que se desenvolveram para esses profissionais devido à pandemia da COVID-19, levando a maiores frequências de sintomas de estresse, ansiedade e depressão. Outro impacto da atual pandemia foi a adoção do distanciamento social, que levou a mudanças na forma como as pessoas interagem umas com as outras. De fato, condições de trabalho precárias e o aumento da carga de trabalho podem levar a problemas de transtornos mentais, uma vez que o aumento da carga de trabalho impõe mais desgaste físico e mental aos trabalhadores, reduzindo a sua qualidade de vida e

afetando o seu tempo dedicado à família e ao lazer.

Esta revisão integrativa constatou-se que ter um tempo de lazer é um fator muito importante na prevenção de transtornos mentais. Isto corrobora com os dados que mostram que baixos níveis de atividade física estão associados aos sintomas de estresse. Os profissionais devem, portanto, identificar os fatores de risco para transtornos mentais para poder intervir na promoção da saúde. Eles também precisam criar um ambiente saudável e ajudar a mudar hábitos e comportamentos para melhorar a qualidade de vida.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas pesquisas apresentadas é possível responder aos objetivos iniciais que nos permitiram estabelecer relações causais entre os transtornos mentais e o trabalho dos profissionais da atenção básica à saúde. Além disso, considerando a problemática desse estudo, podemos identificar a elevada prevalência determinados transtornos mentais como: estresse, ansiedade e depressão, que representam os principais fatores que contribuem para o adoecimento desses profissionais da atenção básica.

Os resultados da literatura mostram um aumento dos transtornos mentais entre os profissionais de saúde no contexto da pandemia de Covid-19, especialmente entre as mulheres. Podemos atribuir a pressão psicológica que os profissionais da atenção básica enfrentam no ambiente de trabalho a vários fatores como: excesso de trabalho, privação de sono, medo de contágio ou transmitir para os familiares e amigos, baixos salários, mais de um emprego e trabalhos noturno. Esses fatores levam ao cansaço físico e mental dos trabalhadores no exercício das atividades profissionais.

Para tanto, propõe-se o desenvolvimento de medidas de prevenção e controle através de atividades nas áreas dos cuidados de saúde da atenção básica. Com vista a garantir que os profissionais de saúde possam realizar o seu trabalho num ambiente propício que não represente riscos para a saúde e informar os profissionais de saúde sobre a importância de notificar casos de transtornos mentais relacionadas com o trabalho. Facilitando o planejamento de ações para enfrentar adequadamente essas condições.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Osvaldo Lopes. Transtornos Mentais. Instituto de Estudos e Orientação da Família. Água Branca: SP. 2011.

BÁRBARO, Alessandra Marino. *et al.* Transtornos mentais relacionados ao trabalho: revisão de literatura. **SMAD: Revista Electrónica en Salud Mental, Alcohol y Drogas**. Ribeirão Preto: São Paulo, v. 5, n. 2, p. 1-16. 2009. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80313060007> acesso em: 20 jun 2023.

BEYEA, S. C. Nicoll LH. Writing an integrative review. *AORN J*. 1998 Apr; 67(4):877-80.
BORGES, Felipe. Como ajudar uma pessoa com depressão. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2022. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 26 jul. 2023.

BRASIL, Ministério da saúde. 2022. **Portaria GM/MS nº 18, de 7 de janeiro de 2019**. Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Brasília – DF, 24 de Ago. 2012, p 46. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2019/prt0018_10_01_2019.html acesso em: 25 Jul 2023.

BRASIL, Ministério da saúde. 2022. **Saúde mental**. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/ptbr/search?SearchableText=saude%20mentale%20transtornos%20mentais> acesso em: 10 Jul. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de Atenção Básica**. 1a ed. Série Pactos pela Saúde. Brasília, DF; 2006. vol. 4.

BRAVO, D. S. et al. Condições de trabalho e transtornos mentais comuns em agentes penitenciários do interior do estado de São Paulo, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 12, p. 4559–4567, dez. 2022.

BROOME, M.E. Integrative literature reviews for the development of concepts. In: Rodgers BL, Knafel KA, editors. *Concept development in nursing: foundations, techniques and applications*. Philadelphia (USA): W.B Saunders Company; 2000. p.231-50.

CARTILHA SAÚDE MENTAL. Boas Práticas em Saúde Mental. 2021. Disponível em: <https://ufla.br/cartilhasaudemental> acesso em : 17 Jul 2023.

STACCIARINI, J. M. R.; TRÓCCOLI, B. T.. O estresse na atividade ocupacional do enfermeiro. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 9, n. 2, p. 17–25, mar. 2001.

COOPER, H. M. *The integrative research review: a systematic approach*. Beverly Hills (CA): Sage Publications; 1984.

ENUMO, S. R. F. et al. Enfrentando o estresse em tempos de pandemia: proposição de uma Cartilha. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, v. 37, p. e200065, 2020.

FERNANDES, Márcia Astrês; SOARES, Leone Maria Damasceno; SILVA, Joyce Soarese. Transtornos mentais associados ao trabalho em profissionais de enfermagem: uma revisão integrativa brasileira: Transtornos mentais associados ao trabalho em profissionais de enfermagem. **Revista Brasileira Medicina do Trabalho, Teresina (Piauí)**, Brasil., n. 16, 28 mai. 2018. Bimestral. Disponível em: <http://www.rbmt.org.br/details/318/pt-BR/transtornos-mentais-associados-aotrabalho-em-profissionais-de-enfermagem--uma-revisao-integrativa-brasileira> . Acesso em: 20 jun. 2023.

FERRAZ, J. A. DA C. et al. Prevalência e fatores associados à síndrome de burnout em profissionais da saúde indígena no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 1, p. 93–106, jan. 2023.

FORNO, Cristiano Dal; FINGER, Igor da Rosa. **Qualidade de vida no trabalho**: conceito, histórico e relevância para a gestão de pessoas. 2015. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbqv/article/download/3015/2089> acesso em: 20 jun 2023.

FONSECA, Maria Liana Gesteira; GUIMARÃES, Maria Beatriz Lisboa; VASCONCELOS, Eduardo Mourão. SOFRIMENTO DIFUSO E TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. **Revista de APS**, v. 11, n. 3, 2008.

GANONG, L. H. Integrative reviews of nursing research. *Res Nurs Health*. 1987;10(1):1-11.

GONDIM, Andressa Alencar et al. O impacto do processo de precarização laboral em serviços de saúde. **Rev. SBPH**, Rio de Janeiro , v. 21, n. 1, p. 56-73, jun. 2018 . Disponível em: tp://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151608582018000100004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 08 Ago. 2023.

MARTINS, Jéssica Caroline Macêdo Teixeira. Sistema Leves: **Utilizando o Aprendizado de Máquina para o Monitoramento de Transtornos Mentais Comuns no Trabalho**. 148 f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Rio Grande do

Norte, Escola de Ciências de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação, Natal, RN, 2022.

NOGUEIRA, Maicon de Araujo. **Transtorno de ansiedade: fatores de vulnerabilidades entre profissionais de enfermagem**. 1. ed. Belém: Neurus, 2022. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 26 jul. 2023.

OLIVEIRA, F. E. S. DE. et al. **Transtornos mentais comuns em profissionais da Atenção Primária à Saúde em um período de pandemia da covid-19: estudo transversal na macrorregião Norte de saúde de Minas Gerais**, 2021. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 32, n. 1, p. e2022432, 2023.

Organização Pan-Americana de Saúde- OPAS/ Organização Mundial de Saúde-OMS. **Transtornos mentais**. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/transtornos-> . acesso em 27 Jul 2023.

SANTOS et al. 2022. Transtorno mental entre trabalhadores da atenção primária de um território de saúde em palmas, tocantins. **Revista de Patologia do Tocantins**. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/patologia/article/view/12433/20119> acesso em:19 jun. 2023.

SANTOS, Washington José dos et al . Saúde física e mental de profissionais de unidades de saúde da família na pandemia do COVID-19. **Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental**, Porto, n. 27, p. 111-122, jun. 2022. Disponível em: http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S164721602022000100111&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 14 nov. 2023.

SERSON, Breno. **Transtornos de ansiedade, estresse e depressões**. 1. ed. São Paulo: MG Editores, 2016. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 26 jul. 2023.

SOUSA, *et al.* 2019. Transtornos mentais comuns entre trabalhadores de enfermagem de um hospital psiquiátrico. *Acta Paul Enferm.* 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/NzdtCtsbKQknTjxg7qGwXrJ/?format=pdf&lang=pt> acesso em: 19 jun. 2023.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da. CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein: São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010.

SILVA, Eli Borges de Freitas et al . **Transtornos mentais e comportamentais: perfil dos afastamentos de servidores públicos estaduais em Alagoas**, 2009. *Epidemiol. Serv. Saúde*, Brasília , v. 21, n. 3, p. 505-514, set. 2012. Disponível em: tp://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S16794974201200030006&lng=p t&nrm=iso>. acesso em: 16 jul 2023.

SILVA, D. F. O. et al.. Prevalência de ansiedade em profissionais da saúde em tempos de COVID-19: revisão sistemática com metanálise. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 2, p. 693–710, fev. 2021.

PACHECO et al. 2022. Saúde Mental Da Equipe De Enfermagem Em Meio A Pandemia No Estado De São Paulo – Sp. Disponível em: <https://revistaft.com.br/saude-mental-da-equipe-de-enfermagem-em-meiapandemia-no-estado-de-sao-paulo-sp/> acesso em: 19 Jul 2023.

PEREIRA, Antônio Victor de Lima. **Repercussões à saúde mental dos trabalhadores da atenção primária à saúde durante a pandemia da Covid-19: uma revisão integrativa**. 2022. 24 f. Monografia (Especialização) – Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, 2022.

PIRES et al. 2022. Sofrimento mental, desgastes e fortalecimento no enfrentamento da covid-19 entre trabalhadores da enfermagem do tocantins. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/05/1419234/rbsp_v46n4_12_3744.pdf acessos em 14 nov. 2023.

RELATÓRIO MUNDIAL DA SAÚDE. Saúde mental: nova concepção, nova esperança. Ministério da Saúde. 2002.

ROMAN, Arlete Regina; FRIEDLANDER, Maria Romana. Revisão integrativa de pesquisa aplicada à enfermagem. 1998. Disponível em: [file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/texto%20marta%20e%20cleoniceia%20REVISA%C%83O%20INTEGRATIVA%20DE%20PESQUISA%20APLICADA%20A%CC%80%20ENFERMAGEM1%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/texto%20marta%20e%20cleoniceia%20REVISA%C%83O%20INTEGRATIVA%20DE%20PESQUISA%20APLICADA%20A%CC%80%20ENFERMAGEM1%20(1).pdf) acesso em: 18 Jul 2023.

UCHÔA, Martins R et al. **Saúde mental dos profissionais da atenção básica em tempos de pandemia: Mental health of basic care professionals in pandemic times**. Cadernos ESP [Internet]. 22º de julho de 2020 [citado 6º de junho de 2022];14(1):133-7. Disponível em: <http://cadernos.esp.ce.gov.br/index.php/cadernos/article/view/373> acesso em: 16 jul 2023.

WHITTEMORE, R. Knafk K. The integrative review: updated methodology. *J Adv Nurs*. 2005 Dec; 52(5):546-53.